

PERFORMANȚA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE A UNIVERSITARILOR BĂLȚENI: STUDIU SCIENTOMETRIC

Anna NAGHERNEAC,

șef serviciu, grad de calificare superior, ana.nagherneac@gmail.com

Elena SCURTU,

bibliotecar, grad de calificare superior

Serviciul Informare și cercetare bibliografică, Biblioteca Științifică USARB

Summary: *The paper presents an attempt to study the current possibilities for measuring the value of teachers' scientific contributions of USARB, highlighting the impact factor, the number of citations of scientific results published in the internet, as well as the most cited articles in three academic journals: Artă și Educație Artistică, Limbaj și Context, Glotodidactica, using Publish or Perish software, which demonstrates academic visibility of researches through Google Scholar. Increasing the impact and visibility of the USARB research can be achieved by including the implementation and development of a digital institutional repository, such as the Open Archives Reearch (ORA)-USARB, initiated by librarians in 2013.*

Key-words: *publish or Perish, scientific researc, bibliometrics, scientometrics, methods for the evaluation of research, academic journals, citation, impact factor*

Cercetarea științifică este motorul dezvoltării socio-economice, factor social relevant cu un statut deosebit în evoluția țărilor din lumea întreagă.

Cercetarea științifică a devenit un indicator decisiv al evoluției sociale, fapt confirmat de volumul finanțării alocate dezvoltării științei, de promovarea multiplelor întruniri științifice internaționale cu discuții în jurul rezultatelor obținute și perspectivelor ulterioare, de imaginea științei în societate. Sondajele sociologice desfășurate în câteva țări din lume denotă o apreciere a științei de către populație la o treaptă destul de înaltă.

Mai multe cercetări din domeniul informaticii, metodologiei științei, sociologiei sînt consacrate problemelor de studiere a perspectivelor evoluției științei (noi domenii, noi direcții), influențate în mod direct de calitatea rezultatelor cercetărilor actuale, evaluarea căreia este un imperativ al timpului.

Ce caracteristici ar trebui să aibă un sistem perfect de evaluare? Majoritatea autorilor consideră că el ar trebui să fie simplu, comod în utilizare, transparent, coerent/universal, flexibil, adecvat anumitor obiective.

La ora actuală s-a acumulat o experiență impunătoare, dar încă nedesăvîrșită cu mai multe metode de analiza bibliometrică a cercetărilor științifice, care pot fi grupate în:

- metode de evaluare cantitativă (cantitatea lucrărilor unui autor, a unei instituții, cantitatea publicațiilor periodice, lucrări dintr-un domeniu, limba publicațiilor ...);
- metode de analiză a citărilor (sînt supuse analizei în comunicare);
- metode lexicale de analiză (se analizează cuvintele utilizate, simbolurile din text).

Analiza lexicală permite de a stabili legăturile dintre domeniile de cercetare, utilizarea în ele a celor mai recente noțiuni.

Citarea unei lucrări este cea mai obiectivă și onestă formă de estimare colegială de către comunitatea științifică a rezultatelor unei cercetări științifice (peer reviewed). Posibilitățile de relevare a citărilor sînt variate. Mai multe softuri, baze de date oferă modalități de descoperire a citărilor: (Thomson ISI www.isiknowledge.com; Scopus www.scopus.com, etc.)

În studiul scientometric **Performanța cercetării științifice a universitarilor bălțeni** vom evalua valoarea contribuțiilor științifice a 4 profesori de la cele 4 facultăți ale USARB, evidențiind citările rezultatelor științifice obținute, precum și cele mai citate articole din 3 reviste universitare: *Artă și educație artistică; Limbaj și Context, Glotodidactica*, utilizînd doar softul Publish or Perish care calculează impactul cercetărilor și vizibilitatea în Internet prin Google Scholar. Softul poate fi consultat gratuit pe pagina Web a prof. Anne Wil HARZING, specialist în management internațional la Universitatea Melbourne Australia

<http://www.harzing.com/pop.htm>.

HAZING.COM Research in International Management
Products & Services for Academics

SINCE 1999

Home Publications Research Résumé Products & Services Resources Living Abroad Sitemap

Publish or Perish

- What Publish or Perish is for
- Caveat emptor
- Metrics
- Download and install Publish or Perish

If you are using Publish or Perish in one of your research articles, please refer to it in the following way:
Harzing, A.W. <year> Publish or Perish, version <number>, available at www.harzing.com/pop.htm

Are you applying for tenure, promotion or a new job? Do you want to include evidence of the impact of your research? Is your work cited in journals which are not ISI listed? Then you might want to try Publish or Perish, designed to help individual academics to present their case for research impact to its best advantage.

On this page

- What Publish or Perish is for
- Caveat emptor
- Metrics
- Download and install PoP

Publish or Perish installation

- PoP on Microsoft Windows
- PoP on Apple Mac OS
- PoP on GNU/Linux

Related topics

- PoP FAQ
- PoP online help
- PoP in the news

Softul, însă, nu este desăvârșit. Indicatorii de citare nu corespund întotdeauna realității. Motivele sînt diferite. Unele din ele vor fi prezentate și în comunicare.

Publish or Perish (*Publică ori pieri*) permite cercetătorilor, inclusiv și profesorilor universitari să-și prezinte rezultatele investigațiilor la un avantaj ridicat, sporindu-le impactul în lumea științei. Indexează lucrările disponibile în acces deschis pentru comunitatea academică și calculează citările fiecărei lucrări în mod automat.

Funcțiile softului **Publish or Perish** permit să se identifice o mare varietate de statistici cum ar fi:

- ✓ numărul total de lucrări;
- ✓ numărul total de citări;
- ✓ numărul mediu de citări pe articol;
- ✓ numărul mediu de citări pe autor;
- ✓ numărul total de lucrări al autorului;
- ✓ numărul mediu de citări pe an;
- ✓ indexul Hirsch și parametrii de legătură;
- ✓ indicele **g** al lui (Egghe L.);
- ✓ indexul **h** contemporan;
- ✓ importanța vârstei în rata de citare;
- ✓ două variații ale indicelui individual **h**;
- ✓ o analiză a numărului de autori pe lucrare.

Indicele **g** a fost propus de profesorul **Leo EGGHE** pentru a depăși deficiențele indicelui **h** și măsoară productivitatea cercetătorilor bazată pe publicațiile autorilor, utilizînd distribuția citărilor acestor publicații ca bază de calcul, atribuind anumită greutate celor mai citate lucrări.

Indicele **h** (Hirsch) (idee lansată la începutul lunii august 2005, sub forma unui preprint pe internet de către **Jorge HIRSCH**, fizician în Departamentul de Fizică al Universității din California, San Diego, SUA) este unul dintre cei mai buni indicatori pentru exprimarea valorii activității unui cercetător, după numărul citărilor articolelor pe care le-a publicat, măsoară simultan calitatea și sustenabilitatea impactului cercetărilor și extinde diversitatea lor. Se bazează pe distribuția citărilor publicațiilor cercetătorilor.

Indicele **hc** este indexul **h** contemporan care adaugă o greutate articolului unui cercetător în dependență de vârsta acestuia în raport cu greutatea parametrizată articolelor de mai mulți ani. Citarea unei lucrări este cea mai obiectivă și onestă formă de estimare colegială de către comunitatea științifică a rezultatelor unei cercetări științifice (peer review).

În continuare prezentăm rezultatele obținute în urma consultării softului **Publish or Perish** pentru profesori:

Boris BOINCEAN dr. habilitat în științe agricole, profesor cercetător în Agrotehnică, șef al Catedrei de Științe ale Naturii și Agroecologie, **Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului** - autor/coautor a 4 monografii, un manual, 2 brevete de invenții, peste 270 de articole științifice publicate în țară și peste hotare, prezente în soft 32, citate 28. Din ele: *The Black Earth: Ecological Principles for Sustainable Agriculture on Chernozem Soils (2011)* citat de 7 ori; *Lucrarea solului - tendințe și perspective (2011)* citat de 6 ori.

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
9	3.00	1	IA Krupenkov, O D...	The black earth: ecological principles...	2011	boots.google.com	BOOK	
4	1.33	6	B Boincean	Lucrarea solului-tendințe și perspect...	2011	Alademos	CITATION	
3	0.33	7	B Boincean	Ecologizarea sistemului modern de a...	2005	Protecția solului: Lucrările C...	CITATION	
3	0.60	8	B Boincean	Agricultură modernă și necesitatea d...	2009	Agricultura Moldovei	CITATION	
2	1.00	2	O Daraban, E Zban...	Phosphatase activity of typical cher...	2012	Lucrari stiintifice, Ser...	PDF	
2	0.40	30	B Boincean	Sănătatea solului-veriga de bază în ...	2009	Protecția plantelor-realizări ...	CITATION	
2	0.29	31	G Lupescu, G Meren...	PARTICULARITĂȚI DE INTERACȚIUN...	2007	Buletinul AGM, Științele ...	PDF	
1	0.33	3	IA Krupenkov, BP B...	The Past, Present and Future of the...	2011	The Black Earth	Springer	
1	0.33	4	IA Krupenkov, BP B...	The black earth	2011	ISBN: 978-94-007-0158-8	adsabs.harvard.edu	
1	0.20	5	B Boincean	Farming Practices in Moldova for Pre...	2009	The Role of Ecological Chemi...	Springer	
0	0.00	9	IA Krupenkov, BP B...	The Soil Cover	2011	The Black Earth	Springer	

Boris BOINCEAN

h -index 3

g -index 4

hc - index 3

hI, norm 3

Ion GAGIM dr. habilitat, profesor universitar, decan al **Facultății de Științe ale Educației și Arte**, academician-coordonator al Filialei Academiei de Științe a Moldovei. Publicații: autor/coautor peste 120 de titluri monografii/ studii monografice, manual, dicționare, articole științifice și metodice, eseistică ș.a., prezente 21, citate 65: din ele: manualul *Știința și arta educației muzicale (1996)* citat de 22 ori; monografia *Dimensiunea psihologică a muzicii (2003)* citat de 16 ori; *Fundamentele psihopedagogice și muzicologice ale educației muzicale : tz. doct. habilitat (2004)* citat de 6 ori.

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
22	1.22	1	I Gagim	Știința și arta educației muzicale	1996	Chingșin: Editura ARC	Ed. Timpul	CITATION
16	1.45	3	I Gagim	Dimensiunea psihologică a muzicii	2003	Ed. Timpul	csaa.md	CITATION
6	0.60	2	I Gagim	Fundamentele psihopedagogice și m...	2004	Ed. Timpul	csaa.md	CITATION
5	1.00	4	I Gagim	Muzica și filosofia	2009	Chingșin	Chingșin	CITATION
3	0.43	5	G Ion	Știința și arta educației muzicale	2007	Chingșin	Chingșin	CITATION
3	0.00	6	I GAGIM	Muzica și filosofia. Ion Gagim, Ching...	2007	ISBN 978-9975-67-629-8. II...	Gagim I.-Chingșin: Arc	CITATION
2	0.18	11	G Ion	6. Dimensiunea psihologică a muzicii	2003	Chingșin	Gagim I.-Tapi: Timpul	CITATION
2	0.40	12	I Gagim	Sub-semnal muzical	2009	Chingșin	Gagim I.-Tapi: Timpul	CITATION
2	0.14	13	G Ion	8. Omul în fața muzicii	2000	Chingșin	Gagim I.-Tapi: Timpul	CITATION
2	0.13	14	E Coroi, S Croitoru, ...	Curriculum școlar	1998	Ed. Timpul	Gagim I.-Tapi: Timpul	CITATION
1	0.14	15	I GAGIM	Formarea muzicologică a profesoru...	2007	REVISTĂ DE CULTURĂ, ȘTIIN...	Ion Gagim	PDF
1	0.07	16	E Coroi, S Croitoru, ...	Educația muzicală. Curriculum școlar...	2000	Chingșin: Editura Carter	ceel.com	CITATION
0	0.00	7	I Gagim	ABOUT AUDITIVE FACTOR IN MUSIC	2012	Review of Artistic Education	ceel.com	CITATION
0	0.00	8	I Gagim	PART I COMMUNICATION AND INFO...	2012	Review of Artistic Education	ceel.com	CITATION
0	0.00	9	I Gagim	A MUSICOLOGICAL WAY OF KNOWIN...	2013	Review of Artistic Education	ceel.com	CITATION
0	0.00	10	I Gagim	Music and Conscience	2007	Cultura	pdonet.org	CITATION
0	0.00	17	ION GAGIM	LE VÉCU SPIRITUEL DE LA MUSIQUE...	2012	Agathos: An International R...	pdonet.org	CITATION
0	0.00	18	ION GAGIM	THE MUSIC OF THE SOUL	2012	Agathos: An International R...	pdonet.org	CITATION

Ion GAGIM

h -index 4

g -index 7

hc - index 3

hI, norm 4

Nicolae LEAHU dr. în filologie, conf. univ. (poet, critic, eseist, editor, jurnalist).
 Publicații: autor/coautor peste 100, prezente în soft 13, citate 7, din ele: Poezia generației '80 (2000) citat de 4 ori; Fețele și măștile optzecismului din Basarabia citat de 2 ori.

Author impact analysis - Perform a citation analysis for one or more authors

Author's name: Leahu Nicolae

Exclude these names:

Year of publication between: 0 and: 0

Data source: Google Scholar

Results

Papers:	13	Papers/author:	7.30	h-index:	2	Leahu Nicolae: all
Citations:	7	Cites/year:	0.24	g-index:	2	Query date: 2014-10-16
Years:	29	Cites/author/year:	0.21	h-c-index:	1	Papers: 13
Cites/paper:	0.54	h ₂ annual:	0.07	h ₂ norm:	2	Citations: 7
						Years: 29

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
4	0.29	1	N Leahu	Poezia generației'80	2000		Carter	CITATION
2	0.11	2	N Leahu	Fețele și măștile optzecismului din Ba...	1995	În Semn	journal-of-regionalistary-ro	CITATION
1	1.00	3	A Leahu, C Demian...	Change in colour and physicochemic...	2013	Journal of		PDF
0	0.00	4	T COLAC, N LEAHU...	REVISTA ȘTIINȚIFICĂ		metaleratura.if.asm.md		PDF
0	0.00	5	N LEAHU	Romanul ca studiu conflictologic al sp...		trread.userb.it		PDF
0	0.00	6	T COLAC, A GAV...	REVISTA ȘTIINȚIFICĂ		metaleratura.asm.md		PDF
0	0.00	7	E Simen, N Leahu	Q istoric critic a literaturii din Basar...	2004		Știința	CITATION
0	0.00	8	N Leahu	Evolekțiuni: F&B-Frumos, ful plouii	2001		Timpu	CITATION

Nicolae LEAHU
 h-index 2
 g-index 2
 hc-index 1
 hI, norm 2

Eduard BOIȘTEANU dr. în drept, Facultatea de Drept și Științe Sociale
 Publicații: autor/coautor a peste 80 de lucrări. În soft prezentate 12, citate 8, din ele: Dreptul muncii (2003) citat de 3 ori; Procedura de concediere a lucrătorului (2001) citat de 2 ori.

Author impact analysis - Perform a citation analysis for one or more authors

Author's name: Boișteanu Eduard

Exclude these names:

Year of publication between: 0 and: 0

Data source: Google Scholar

Results

Papers:	12	Papers/author:	8.58	h-index:	2	Boișteanu Eduard: all
Citations:	8	Cites/year:	0.62	g-index:	2	Query date: 2014-10-16
Years:	13	Cites/author/year:	0.44	h-c-index:	1	Papers: 12
Cites/paper:	0.67	h ₂ annual:	0.15	h ₂ norm:	2	Citations: 8
						Years: 13

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
3	0.27	1	V Nădăla, B Eduard	Dreptul muncii	2003	Reglementări interne și com...		CITATION
2	0.15	2	B Eduard	Procedura de concediere a lucrătorului	2001	Băib, Presa universitară băib...		CITATION
2	0.17	3	B Eduard	Încetarea contractului individual de ...	2002	Cherind, Editura Pontos		CITATION
1	0.00	4	E Boișteanu, U de S...	NOTIȚĂ ÎNTRUCUTIVĂ PRIVIND OR...		ADMINISTRAREA	aap.gov.md	PDF
0	0.00	5	N Romandăș, E Boiș...	Dreptul Muncii: Indicații metodice Gen...	2011		Universitatea de Stat din Mo...	CITATION
0	0.00	6	N Romandăș, E Boiș...	Unele aspecte juridice privind monda...	2012		bcdupan.asm.md	CITATION
0	0.00	7	E Boișteanu	General considerations regarding th...	2006		cnas.md	CITATION
0	0.00	8	E Boișteanu	Unele reflecții teoretice privind parte...	2012		bcdupan.asm.md	CITATION

Eduard BOIȘTEANU
 h-index 2
 g-index 2
 hc-index 1
 hI, norm 2

REVISTE UNIVERSITARE

Limbaj și context = Speech and Context Categoria B

ISSN 1857-4149

Revista „Limbaj și context” - revistă academică, internațională de lingvistică, semiotică și știința literară cu acces deschis, (peer reviewed), fondată în 2009. Revista este inclusă într-un șir de cataloage electronice ale unor biblioteci de prestigiu din lume.

În anul 2014, revista *Limbaj și Context* este indexată în baza de date **International Scientific Indexing (ISI)**, iar Raportul Internațional de Citare (ICR) stipulează Factorul Internațional de Impact al revistei **1.001** pentru anul 2013.

Website-ul Factorul de Impact Universal (www.unifactor.org) informează comunitatea științifică internațională că Factorul de Impact Universal al Revistelor *Limbaj și Context* la 18.09.2014 este **0,3208**, *Glotodidactica* - **0,1333**.

Ambele reviste fac parte din cele 5 reviste din Republica Moldova, incluse în DOAJ - reviste cu acces deschis.

Journal impact analysis - Perform a citation analysis for one or more journals

Journal title: Limbaj și context

Exclude these words:

Year of publication between: 0 and: 0

Data source: Google Scholar

Results

Papers: 33 Papers/author: 25.17 h-index: 1 Limbaj și context: all
Citations: 2 Cites/year: 0.40 g-index: 1 Query date: 2014-10-14
Years: 5 Cites/author/year: 0.30 hc-index: 0 Papers: 33
Cites/paper: 0.06 hI_annual: 0.20 hI_norm: 1 Citations: 2
Years: 5

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
1	0.20	10	I Buzanovs, I BUL...	СИМБИОТИЧНО-ТЕОРИЈА АКТИВНО...	2009	Limbaj și context	v2.usb.md	POF
0	0.20	18	I Crispin	Основоположители концепции...	2009	Limbaj și context= Speech a...	v2.usb.md	POF
0	0.00	1	S GORDINA	THE TRIANGULAR CONCEPTION AS A...		Limbaj și context	v2.usb.md	POF
0	0.00	2	S GORBANI	THE ROLE OF PARENTHESIS IN TEX...		Limbaj și context	usarb.md	POF
0	0.00	3	MC Gina	GLIM PSES OF ENGLISH TEM POASP...		Limbaj și context	usarb.md	POF
0	0.00	4	I BOGHIAN	A SEMIOTIC APPROACH TO THE AC...		Limbaj și context	usarb.md	POF
0	0.00	5	V SHATOVI, M RUM...	PUBLIC SPEAKING CULTURE		Limbaj și context	v2.usb.md	POF
0	0.00	6	V CONDRAI	INTERTEXTUALITY IN WILLIAM SOM...		Limbaj și context	v2.usb.md	POF
0	0.00	7	M édés KINTSOURA...	SEM IOTIQUE DE L'LE DANS LE RO...		Limbaj și context	usarb.md	POF
0	0.00	8	AM PEGULESCU	REZUMATE/ABSTRACTS		Limbaj și context	v2.usb.md	POF
0	0.00	9	N KHALIBA	LINGUISTIC PERFORMANCE OF TH...		Limbaj și context	usarb.md	POF

h-index 1
g-index 1
hc-index 0
hI, norm 1

Artă și educație artistică Categoria C

ISSN 1857-0445

Journal impact analysis - Perform a citation analysis for one or more journals

Journal title: Artă și educație artistică

Exclude these words:

Year of publication between: 0 and: 0

Data source: Google Scholar

Results

Papers: 8 Papers/author: 8.00 h-index: 2 Artă și educație artistică: all
Citations: 21 Cites/year: 2.63 g-index: 3 Query date: 2014-10-14
Years: 8 Cites/author/year: 2.62 hI_annual: 0.25 hI_norm: 2 Citations: 21
Years: 8

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
7	1.00	2	V Cabac	Neajuns de competență în cursul un...	2007	Artă și educație artistică	CTITATION	CTITATION
2	0.00	1	L GRANITCHE	Analiza interpretativă ca tehnologie ...		Artă și educație artistică	CTITATION	CTITATION
2	0.00	3	M Cosumov	Tema pe acces în educația muzicală ...		Artă și educație artistică. Re...	CTITATION	CTITATION
2	0.00	4	E Rusu	Profilul cultural al studenților cu nivel...		Artă și educație artistică	CTITATION	CTITATION
2	0.00	5	OM Formarea intelp...	ca obiectiv al temei pe acces la educ...		Artă și educație artistică. Re...	CTITATION	CTITATION
2	0.29	6	N Silestru	Afanas A	2007	Artă și educație artistică...	CTITATION	CTITATION
2	0.25	7	V Ghilag	Creație artistică a copiilor în „Descr...	2006	Artă și educație artistică...	CTITATION	CTITATION
2	0.33	8	L Tarapan	Conceptul de creativitate vs copiii de...	2008	Rev. Artă și educație art...	CTITATION	CTITATION

h-index 2
g-index 3
hc-index 2
hI, norm 2

Glottodidactica Categoria C

ISSN 1857-0763

Revista „Glottodidactica” - revistă academică, internațională de lingvistică, semiotică și știința literară, cu acces deschis, (peer reviewed), fondată în 2010, Categoria C. Revista este inclusă într-un șir de cataloage electronice ale unor biblioteci de prestigiu din lume.

http://www.usarb.md/limbaj_context/ro.html

Este indexată în mai multe baze de date internaționale: [Index Copernicus Journals Master List](#), [DRJI](#), [OAJI](#), [EBSCO \(EBSCO1, EBSCO 2, EBSCO Open Science Directory, EBSCO Slovak Consortium Database\)](#). Website-ul Factorul de Impact Universal (www.unifactor.org) la 18.09.2014 pentru revista *Glottodidactica* - 0,1333.

The screenshot shows the 'Publish or Perish' software interface. At the top, it says 'Journal impact analysis - Perform a citation analysis for one or more journals'. The search criteria are: Journal title: Glottodidactica, Excluded words: (empty), Year of publication between: 0 and 0, Data source: Google Scholar. The results summary shows: Papers: 11, Papers/author: 7.83, h-index: 0, Cites/year: 0, Cites/author/year: 0.00, g-index: 0, Query date: 2014-10-20, Years: 3, Cites/author/year: 0.00, h-index: 0, Papers: 11, Cites/paper: 0.00, h1,annual: 0.00, h1,norm: 0, Citations: 0, Years: 3.

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	1	I ISTALO, M TAJALE...	2012	Glottodidactica	usarb.md	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	2	M TETERINA	2012	Glottodidactica	usarb.md	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	3	D CIOINAC-SPILO...	2011	Glottodidactica	usarb.md	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	4	I SURUJIU, A ȘCĂR...	2012	Glottodidactica	usarb.md	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	5	AM ZAPALSKA, W A...	2012	Glottodidactica	usarb.md	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	6	O LINGUR	2011	Glottodidactica	v2.usb.md	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	7	AW Zapalska, A Wlad	2012	Glottodidactica	usarb.md	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	8	G CANTEMIR, S TIM...	2011	Glottodidactica	v2.usb.md	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	9	M Tunlchi	2011	Glottodidactica: Biannual Jou...		CITATION
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	10	A COȘCIUG	2011	Glottodidactica: Biannual Jou...		CITATION
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0.00	11	T KONONOVA	2013	Biannual Journal of Applied ...	v2.usb.md	PDF

Concluzii

În **Publish or Perish** este citat un număr restrâns de publicații. Pot fi menționate mai multe motive de ce este așa. Unul din ele, care ține și de activitatea noastră, este neconturarea finită a imaginii cercetătorului. Nu toate lucrările sînt vizibile pe Net. Lumea academică din ținuturi mai îndepărtate nu le cunosc. Un alt motiv ar fi neautenticitatea, neoriginalitatea rezultatelor obținute și publicate.

Creșterea impactului și a vizibilității cercetărilor poate fi realizată prin implementarea și dezvoltarea unui depozit digital instituțional, cum este (ORA USARB) cu informație despre producția științifică a profesorilor universitari.

Referințe bibliografice

1. COJOCARU, I. Instrumentul bibliometric Național – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil. In: *Intellectus*. 2010, nr. 2, pp. 44-45.
2. REPANOVICI, A., CRISTEA, L. *Tehnologii și strategii de evaluare a informației științifice* [on-line] [accesat la 26.08.2014]. Disponibil: agir.ro/buletine/952.pdf
3. ȚURCAN, Nelly. Estimarea productivității științifice a savanților din Republica Moldova. In: *Studia Universitatis. Științe sociale*. 2001, nr. 8, pp. 206-212.